

emotions

BRETTSPIEL

EMOTIONEN BRETTSPIEL

ANLEITUNG:

Mische die Karten und lege sie diese verdeckt auf einen Stapel, so dass alle Spieler sie erreichen können. Karten mit oranger Farbe beinhalten Fragen, die sich auf das emotionale Bewusstsein beziehen, wie z. B. „Wie würdest du dich fühlen wenn ...“, während violette Karten Fragen zur emotionale Selbstregulierung stellen, wie z. B. „Was würdest du tun, wenn ...“.

Jedes Team wählt eine Spielfigur und stellt sie auf das START-Feld.
Das Team mit dem **niedrigsten** Wurf spielt zuerst.

Wenn die Spielfigur eines Teams auf einem Fragezeichen landet, zieht das andere Team eine Karte und liest die Frage laut vor, die dann von den Spielern des ersten Teams beantwortet werden muss.

Wenn die Spielfigur auf einem Feld mit einem Pfeil landet, zieht sie vorwärts oder geht so viele Felder zurück, wie der Pfeil anzeigt.

Landet die Spielfigur einer Mannschaft auf einem Feld mit einem Ausrufezeichen, müssen die Spieler eine Frage zum Thema Bewusstsein oder Selbstregulierung beantworten, die von den Spielern des anderen Teams gestellt wird.

Das Team, dessen Spielfigur als **zweites** das ZIEL-Feld erreicht, gewinnt!